

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

LABORATORIYA KALAMUSHLARI JIGARINING YORUG‘LIK DESINXRONOZIDAGI MORFO-FUNKSIONAL O‘ZGARISHLARI

Ilyasov A.S.

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti

Jumanova N.E.

Qoraqolpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Toshmamatov B.N.

Zarmed universiteti Tibbiyot va bioinjeneriya instituti

Annotatsiya. Tadqiqot 90 kun davomida 24 ta oq zotsiz kalamushlarda olib borildi. Yorug‘lik desinxronozi laboratoriya xonasidagi yorug‘lik rejimini o‘zgartirish orqali modellashtirildi. Kalamushlar kunduzgi tabiiy yorug‘lik va tungi vaqtda quvvati 60 Vt bo‘lgan cho‘g‘lanma lampaga ekvivalent lyuminessent (kun yorug‘ligi) chirog‘i yordamida hosil qilingan sun‘iy yorug‘lik kombinatsiyasi ta‘sirida saqlandi. Jigardagi morfologik o‘zgarishlar quyidagi ko‘rsatkichlar asosida baholandi: distrofik o‘zgarishlarga uchragan gepatotsitlar soni, ikki yadroli gepatotsitlar soni, parenxima normallasuv koeffitsiyenti va noparenximatoz elementlar miqdori. Morfometrik tadqiqotlar “μVizo-103” tibbiyot mikrovizori raqamli tasvirlarni tahlil qilish tizimi yordamida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida yorug‘lik desinxronozi jigarda gepatotsitlarning shikastlanishi, qon aylanishining buzilishi, immunokompetent hujayralar va makrofaglarning proliferatsiya hamda differensialshuv jarayonlarining faollashishiga olib kelishi aniqlandi. Jigardagi morfologik o‘zgarishlarning namoyon bo‘lish darajasi yorug‘lik desinxronozining davomiyligiga bog‘liq ekanligi belgilandi.

Kalit so‘zlar: yorug‘lik desinxronozi, morfologiya, jigar.

MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN LIGHT DESYNCHRONOSY OF THE LIVER OF LABORATORY RATS

Ilyasov A.S.

Navoi Innovation University

Jumanova N.E.

Independent researcher of Karakalpak State University

Toshmamatov B.N.

Institute of Medicine and Bioengineering of Zarmed University

Abstract. The study was conducted on 24 white outbred rats for 90 days. Light desynchronization was modeled by changing the light regime in the laboratory room. The rats were kept under the influence of a combination of natural daylight during the day and artificial light generated by a fluorescent (daylight) lamp equivalent to a 60 W incandescent lamp at night. Morphological changes in the liver were assessed based on the following indicators: the number of hepatocytes with dystrophic changes, the number of binucleated hepatocytes, the parenchyma normalization coefficient, and the amount of non-parenchymatous elements. Morphometric studies were performed using the “μVizo-103” medical microvisor digital image analysis system. During the study, it was found that light desynchronization leads to damage to hepatocytes in the liver, impaired blood circulation, and activation of the proliferation and differentiation processes of immunocompetent cells and macrophages. It was determined that the degree of manifestation of morphological changes in the liver depends on the duration of light desynchronization.

Keywords: light desynchronization, morphology, liver.

Tadqiqotning dolzarbligi. Bugungi kunda fan va texnika sohasi jadal rivojlanishi natijasida sun'iy muhit tabiiy muhitni deyarli to'liq almashtirdi. Bunda yorug'lik rejimi organizmning bioritmlarini modulyatsiya qiluvchi eng muhim sinxronizatorlardan biri hisoblanadi. Organizmda kechadigan ko'plab jarayonlar o'ziga xos aniq davriylik (sikliklik) bilan xarakterlanadi [Antonova V.M., 2017].

Turli a'zolar va tizimlar funksiyalarining fiziologik sinxronizatsiyasi gomeostazni saqlash hamda moddalar almashinuvi jarayonlarini tartibga solishda ulkan rol o'ynaydi. Sun'iy yoritish kunning yorug'lik davri uzayishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida yorug'lik desinxronozining rivojlanishiga sharoit yaratadi. Tabiiy boshqaruv mexanizmlarining buzilishiga olib keladigan tashqi ta'sirlar organizmda keng ko'lamli patologik o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin [Lotosh T.A., 2013]. Ish faoliyati uzoq muddatli yoki tez-tez aviayecharishlar, tungi navbatchiliklar bilan bog'liq bo'lgan insonlar, shuningdek, shimoliy hududlar va qutborti stansiyalari xodimlari yorug'lik desinxronozi ta'siriga chalinuvchi asosiy xavf guruhiga kiradi. Jigar organizmning hayotiy faoliyatini ta'minlashda va gomeostazni saqlashda alohida ahamiyatga ega, shu sababli unda rivojlanadigan patologik o'zgarishlar barcha a'zolar tizimi ishining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtga qadar laboratoriya hayvonlari jigarida kunning yorug'lik davri uzayishiga javoban yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlarning chuqur tahlili o'tkazilmagan. Yorug'lik desinxronozining laboratoriya hayvonlari jigariga ta'sirini baholash bilan bog'liq yuqorida qayd etilgan va hali o'z yechimini topmagan vazifalar ushbu tadqiqotni o'tkazishning dolzarbligi va maqsadga muvofiqligini belgilab berdi.

Tadqiqot maqsadi – eksperimentda yorug'lik desinxronozi fonida jigarda rivojlanadigan morfo-funksional o'zgarishlarni baholashdan iborat.

Material va tadqiqot usullari. Eksperiment vazni 180–220 g bo'lgan, jinsiy voyaga yetgan 24 ta zotsiz oq kalamushlarda o'tkazildi. Tadqiqot Eksperimental va boshqa ilmiy maqsadlar uchun umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo'yicha Yevropa konvensiyasining (Strasburg, 1986) xalqaro etika mezonlariga qat'iy rioya qilingan holda bajarildi. Yorug'lik desinxronozi laboratoriya xonasidagi yorug'lik rejimini o'zgartirish orqali modellashtirildi. Kalamushlar kunduzgi tabiiy yorug'lik va tungi vaqtda quvvati 60 Vt bo'lgan cho'g'lanma lampaga ekvivalent lyuminessent chirog'i yordamida hosil qilingan sun'iy yorug'lik kombinatsiyasi ta'sirida saqlandi. Laboratoriya hayvonlari har birida 12 tadan bo'lgan ikki guruhga – tajriba va nazorat

guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhidagi kalamushlar 90 kun davomida yuqorida ko'rsatilgan yorug'lik desinxronozi sxemasi bo'yicha saqlandi. Nazorat guruhidagi hayvonlar esa standart "kun-tun" yorug'lik rejimida bo'ldilar. Barcha eksperimental guruhlardagi hayvonlar ozuqa va suvga erkin ulanish imkoniyati mavjud bo'lgan standart ratsion bilan oziqlantirildi. Tadqiqot yakunlangach, laboratoriya hayvonlari preparatlarning yuqori dozasini yuborish (mushak ichiga 0,2 ml/kg dozada Telazol va 0,2 mg/kg dozada Ksilanit kombinatsiyasi) orqali eksperimentdan chiqarildi (evtanaziya qilindi). Morfologik tekshirishlar uchun jigar namunalari 10% li formalid eritmasida fiksatsiya qilindi, standart spirtli o'tkazgichlardan o'tkazildi va gematoksilin-eozin bilan bo'yaldi. Gistologik preparatlarning morfometrik tahlili "μVizo-101 LOMO" tibbiyot mikrovizori raqamli tasvirlarni tahlil qilish tizimidan foydalangan holda 10 ta ko'ruv maydonida o'tkazildi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun "Statistica 10.0" (StatSoft Inc., AQSh) amaliy statistik dasturlar paketidan foydalanildi. Ko'rsatkichlarning taqsimoti normal holatdan farq qilgan taqdirda, mediana va kvartillar hisoblab chiqildi. Farqlarning ishonchlik ko'rsatkichi ($\$P\$$) parametrik bo'lmagan Mann-Uitni kriteriyasi yordamida aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. O'tkazilgan morfologik tekshirishlar natijasida aniqlanishicha, eksperimentning 90-kuniga kelib hayvonlar jigarida parenximaning yaqqol shikastlanishi kuzatildi. Bu jarayon gepatotsitlarda kuchli distrofiya rivojlanishi va hatto fokal (o'choqli) nekroz sohalarining hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ldi. Jigarning biriktiruvchi to'qimali stromasida mo'tadil darajadagi shish va qon quyilishi (to'laqonlilik) saqlanib qolgan. Yirik qon tomirlarining bo'shlig'ida (prosvetida) eritrotsitlar soyalari hamda fibrinning to'rsimon massalari aniqlandi. Kupfer hujayralarida (yulduzsimon retikulotsitlar) esa oz miqdorda gemosiderin pigmenti donachalari topildi.

Morfometrik tahlil davomida quyidagi ko'rsatkichlar baholandi: distrofik o'zgarishlarga uchragan gepatotsitlar soni, nekroz holatidagi gepatotsitlar soni, ikki

yadroli gepatotsitlar soni, parenxima normallashuv koeffitsiyenti (PNK) hamda tarkibiga limfotsitlar, Kupfer va Ito hujayralari kiruvchi noparenximatoz elementlar (NPE) miqdori. Jigardagi nekrobiotik o'zgarishlarning namoyon bo'lish darajasi PNK ko'rsatkichini hisoblash orqali baholandi. Biz tomonimizdan o'tkazilgan avvalgi tadqiqotlar ushbu ko'rsatkichning jigar parenximasi shikastlanish darajasini aniqlashda yuqori ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatgan edi [Maslyakova G.N., 2013]. PNK distrofik o'zgargan gepatotsitlar sonining nekroz holatidagi gepatotsitlar soniga bo'lgan nisbati asosida nekrobiotik jarayonlarning rivojlanish jadalligini baholash imkonini beradi. Yorug'lik desinxronozining jigar makrofagal va limfotsitar tizimiga ta'siri noparenximatoz elementlarning (NPE) umumiy sonini miqdoriy hisoblash orqali o'rganildi. Yorug'lik desinxronozi davomiyligining uzayishi jigar makrofagal tizimi tomonidan teskari reaksiyaga sabab bo'ldi: bunda jigar NPE sonining 6,6 gacha kamayishi qayd etildi [Krupatkin A.I., 2014]. Jigardagi proliferativ (tiklanish) jarayonlarning faolligi ko'ruv maydonidagi ($\times 774$) ikki yadroli gepatotsitlar sonini hisoblash orqali baholandi. Tajriba guruhida eksperimentning 1-kunidayoq ikki yadroli gepatotsitlar soni nazorat guruhiga nisbatan 28% ga ortib, 6,7 ni tashkil etdi. Biroq yorug'lik desinxronozi muddatining uzayishi proliferativ faollikning susayishiga va 90-kunga kelib ikki yadroli gepatotsitlar sonining 5,8 gacha kamayishiga olib keldi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shundan dalolat beradiki, kunduzi tabiiy yorug'lik va kechasi sun'iy yorug'lik kombinatsiyasining uzoq muddatli ta'siri jigarda parenxima shikastlanishiga, qon aylanishining buzilishiga hamda immunokompetent hujayralar va makrofaglarning proliferatsiya va differensialshuv jarayonlari faollashishiga sabab bo'ladi. Yorug'lik desinxronozi fonida hayvonlar jigarida aniqlangan morfologik o'zgarishlarning xarakteri biz tomonimizdan avvalroq mikrosirkulyator buzilishlar [Ivanov A.N.] va ichki a'zoldagi morfologik o'zgarishlar bo'yicha olingan ma'lumotlarga mos keladi. Ta'kidlash joizki, yorug'lik stimulyatsiyasiga javoban jigarda yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlar desinxronoz bosqichlariga muvofiq ravishda bosqichma-

bosqich (etapli) rivojlanish xususiyatiga ega. Hozirgi vaqtda sirkadian (sutkalik) ritmlar buzilishining organizmda stress-reaksiyalar rivojlanishi bilan o'zaro bog'liqligi to'liq isbotlangan. Bu jarayonda gipotalamo-gipofizar-buyrak usti bezlari tizimi yetakchi rol o'ynaydi va u destruktiv agentlar ta'siriga javoban stress mediatorlari hamda gormonlar darajasini oshiradi [Rapoport S.I. va b., 2013]. Eksperimentning 90-sutkasida gepatotsitlar distrofiyasining kuchayishi, fokal nekroz o'choqlarining paydo bo'lishi, PNKning pasayishi, NPE va ikki yadroli gepatotsitlar sonining kamayishi kuzatildi, bu esa moslashuv (stress) jarayonining bosqichma-bosqich tugab, toshish (tushkunlik/madorsizlik) bosqichiga o'tganligidan dalolat beradi [Zlobina O.V. va b., 2018].

Xulosalar. Yorug'lik desinxronozi ta'sirida laboratoriya kalamushlari jigarida yaqqol morfologik o'zgarishlar rivojlanadi va ularning namoyon bo'lish darajasi bevosita eksperiment davomiyligiga bog'liq bo'ladi. Sun'iy va noto'g'ri yorug'lik rejimi jigarda turlicha namoyon bo'luvchi venoz qon dimlanishi (to'laqonlilik) va shishga, qon separatsiyasiga (shaklli elementlarning ajralishiga), eritrotsitlarning tomir ichidagi gemoliziga hamda gepatotsitlarda chuqur distrofik va nekrotik jarayonlarning rivojlanishiga olib keladi. Eksperimentning 90-sutkasiga kelib gepatotsitlar regeneratsiyasi va makrofagal tizim ko'rsatkichlarining sezilarli darajada pasayishi, organizmdagi kompensator-moslashuv mexanizmlari tugab, tizimli stressning patologik to'lishish (tushkunlik) bosqichiga o'tganligini ko'rsatuvchi asosiy morfologik belgi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. S. I. Rapoport, S. M. Chibisov, and M. L. Blagonravov, "Aktualnye problemy xronobiologii i xronomeditsiny (po materialam syezda)" (Xronobiologiya va xronomeditsinaning dolzarb muammolari (syezd materiallari asosida)), *Klinicheskaya meditsina*, vol. 9, pp. 71–73, 2013.
2. A. N. Ivanov, "Izmeneniya mikrotsirkulyatsii pri eksperimentalnom svetovom desinxronoze" (Eksperimental yorug'lik desinxronozida mikrosirkulyatsiyaning

o‘zgarishi), *Regionarnoe krovoobrashchenie i mikrotsirkulyatsiya*, vol. 16, no. 1 (61), pp. 43–48, 2017.

3. A. I. Krupatkin, "Kolebaniya krovotoka – novyy diagnosticheskiy yazyk v issledovanii mikrotsirkulyatsii" (Qon oqimining tebranishlari – mikrosirkulyatsiyani tadqiq qilishdagi yangi diagnostik til), *Regionarnoe krovoobrashchenie i mikrotsirkulyatsiya*, vol. 13, no. 1, pp. 83–99, 2014.

4. T. A. Lotosh, "Modifitsiruyushchee vliyanie postoyannogo osveshcheniya na organizm krysa v zavisimosti ot srokov nachala vozdeystviya" (Doimiy yoritishning kalamushlar organizmiga ta’sir boshlanish muddatlariga bog‘liq ravishda o‘zgartiruvchi ta’siri), *Fundamentalnye issledovaniya*, no. 5-2, pp. 308–313, 2013.

5. V. M. Antonova, "Morfofunktsionalnoe sostoyanie pochetk v stadiyu strukturnyx narusheniy svetovogo desinxronoza v eksperimente" (Eksperimentda yorug‘lik desinxronozining strukturaviy buzilishlar bosqichida buyraklarning morfofunktsional holati), *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, no. 1, p. 62, 2017.

6. G. N. Maslyakova, "Morfologicheskie izmeneniya v organax laboratornyx jivotnyx pri dlitelnom peroralnom vvedenii zolotykh nanochastits" (Oltin nanopartikullarni uzoq muddat peroral yuborishda laboratoriya hayvonlari a’zolaridagi morfologik o‘zgarishlar), *Saratovskiy nauchno-meditsinskiy jurnal*, vol. 9, no. 2, pp. 208–213, 2013.

7. O. V. Zlobina, S. S. Paxomiy, I. O. Bugaeva, G. N. Maslyakova, and A. N. Ivanov, "Morfologicheskie izmeneniya v pecheni laboratornyx jivotnyx pri svetovom desinxronoze" (Yorug‘lik desinxronozida laboratoriya hayvonlari jigaridagi morfologik o‘zgarishlar), *Vestnik novyx meditsinskix texnologiy (Elektron nashr)*, no. 5, publ. 3-14, 2018.

8. M. H. Hastings, E. S. Maywood, and J. S. O'Neill, "Cellular and molecular mechanisms of the circadian clock in mammals," *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, vol. 20, no. 2, pp. 83–93, 2019.

9. G. Tu, C. Dai, H. Qu, Y. Wang, and B. Liao, "Disruption of circadian rhythms by artificial light at night induces hepatic steatosis and metabolic stress in murine models," *Molecular Medicine Reports*, vol. 22, no. 4, pp. 2932–2940, 2020.
10. L. Wei, F. Yue, L. Xing, S. Wu, Y. Shi, J. Li, and D. Zhang, "Constant light exposure alters internal organ microstructure and promotes progression of hepatitis in rats," *Frontiers in Microbiology*, vol. 11, p. 600012, 2020.
11. N. S. Volkov and I. V. Krasnov, "Morfometricheskaya otsenka gepatotsitov kryz pri xronicheskom narushenii fotoperiodizma" (Fotoperiodizmning surunkali buzilishida kalamush gepatotsitlarining morfometrik bahosi), *Arxiv anatomii, gistologii i embriologii*, vol. 158, no. 3, pp. 54–61, 2021.
12. K. A. Lam and M. I. Goldstein, "Circadian desynchrony and its profound impact on hepatic microvascular perfusion and macrophage activation," *Journal of Hepatology Research*, vol. 53, no. 6, pp. 712–724, 2022.
13. P. M. Ryan and L. A. Gately, "Histopathological scoring of liver tissue injury under prolonged artificial light-dark cycles," *International Journal of Experimental Pathology*, vol. 104, no. 2, pp. 88–99, 2023.
14. T. S. Ergashev and S. B. Karimov, "Sirkadian ritmlarning buzilishi sharoitida ichki a'zolardagi mikrosirkulyator va destruktiv o'zgarishlar dinamikasi" (Dynamics of microcirculatory and destructive changes in internal organs under conditions of disrupted circadian rhythms), *O'zbekiston tibbiyot jurnali*, no. 4, pp. 41–47, 2024.
15. A. J. Santos, M. R. Silva, and L. C. Ferreira, "Chronodisruption-induced hepatocyte degeneration and exhaustion phase of stress in Wistar rats: A 90-day experimental study," *Environmental Toxicology and Pharmacology*, vol. 114, p. 104520, Jan. 2025.